

RESUMO EM PORTUGUÊS

“ADOCER NA CASA DE DEUS TAMBÉM É UM PRIVILÉGIO”: REFLEXÕES SOBRE O ADOECIMENTO DE FREIRAS DE UMA NOVA COMUNIDADE CATÓLICA

Alessandra dos Reis de Souza

*Estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política
(PPGSP/UENF)*

E-mail: alereis.psico@gmail.com

Sílvia Regina Alves Fernandes

Professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGS/UENF)

E-mail: fernandes.silv@gmail.com

Resumo

O presente ensaio é um recorte de uma pesquisa maior que está em andamento e visa refletir sobre o processo de adoecimento e sofrimento de 16 religiosas¹ de um instituto católico denominado Pobres de Jesus Cristo, que estão vivenciando um período de autocuidado em um local destinado a esse fim dentro do instituto, localizado em Campo Mourão, PR, e denominado Vila Franciscana. A análise se dá através da articulação entre religião, trajetória de vida, e o possível sofrimento pelo qual essas irmãs atravessam. Tal investigação tem como base uma perspectiva interdisciplinar entre as Ciências Humanas, de modo mais específico a Psicologia e as Ciências Sociais, com concentração na Sociologia da religião. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que terá como corpus empírico dados produzidos a partir de questionário aplicado junto as freiras da comunidade. Temos como objetivo contribuir para ampliar o conhecimento sobre a vida religiosa feminina dentro da Igreja Católica no Brasil, e a sua situação de adoecimento, por meio de uma abordagem psicossocial. Os resultados apontam que a experiência com o adoecimento tem sido algo dolorido para as irmãs, pois tiveram que parar para se cuidar e ao fazerem isso, sentem-se impotentes, vulneráveis, com medo, viram-se vivendo uma vida consagrada que apesar de promover saúde e qualidade de vida não está imune ao adoecer. Contudo, comumente essas religiosas conseguem atribuir significado para o adoecimento por meio da religião.

Palavras-chave: adoecimento; freiras; identidade; conflito; modernidade.

Instituição de Fomento: PPGSP/UENF e CAPES.

¹ Usaremos religiosas, freiras e irmãs como sinônimos para maior fluidez do texto.

RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS)

“BEING SICK IN THE HOUSE OF GOD IS ALSO A PRIVILEGE”: REFLECTIONS ON THE ILLNESS OF SISTERS OF A NEW CATHOLIC COMMUNITY

Alessandra dos Reis de Souza

Estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política

E-mail: alereis.psico@gmail.com

Silvia Regina Alves Fernandes

Professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGS/UENF)

E-mail: fernandes.silv@gmail.com

Abstract

The present essay is an excerpt of a larger research that is in progress and aims to reflect on the process of illness and suffering of 16 religious women from a Catholic institute called Poor of Jesus Christ, who are experiencing a period of self-care in a place destined for this purpose within the institute, located in Campo Mourão, PR, and called Village Franciscan. The analysis takes place through the articulation between religion, life trajectory, and the possible suffering through which these sisters go through. Such investigation is based on an interdisciplinary perspective between the Human Sciences, more specifically Psychology and the Social Sciences, with a focus on the Sociology of Religion. This is a qualitative approach research, which will have as empirical corpus data produced from a questionnaire applied to the religious of the community. We have as objective to contribute to expanding knowledge about female religious life within the Catholic Church in Brazil, and their illness situation, through a psychosocial approach. The results indicate that the experience with illness has been painful for the sisters, as they had to stop to take care of themselves and, in doing so, they feel powerless, vulnerable, afraid, they found themselves living a consecrated life that despite promoting health and quality of life is not immune to getting sick. However, these religious women are commonly able to attribute meaning to illness through religion.

Key words: illness; sisters; identity; conflict; modernity.

Funding Institution: PPGSP/UENF and CAPES.

RESUMO EXPANDIDO EM PORTUGUÊS

“ADOECER NA CASA DE DEUS TAMBÉM É UM PRIVILÉGIO”: REFLEXÕES SOBRE O ADOECIMENTO DE FREIRAS DE UMA NOVA COMUNIDADE CATÓLICA

Introdução

Este ensaio visa refletir sobre o processo de adoecimento e sofrimento de religiosas de um instituto católico denominado Pobres de Jesus Cristo. A análise se dá através da articulação entre religião, trajetória de vida, e o possível sofrimento pelo qual atravessam. Para tanto, apoiamos-nos nas contribuições teóricas de Anselm Strauss (1999), Anthony Giddens (1991; 2002), Sílvia Fernandes (1999; 2010), William Pereira (2012), Peter Berger (1976; 2017), Michel Foucault, Max Weber (1994), dentre outros. Tais contribuições auxiliam-nos na análise dos dados empíricos por meio do acionamento dos conceitos de modernidade, identidade individual e identidade coletiva, ação social, reflexividade e conflito. Essa reflexão tem como pano de fundo as transformações do sujeito na contemporaneidade e a relação que essas mulheres estabelecem no cuidado para com a sua saúde. Algumas perguntas norteiam a presente pesquisa: Que fatores sociais (institucionais ou não) têm contribuído para o adoecimento das religiosas? Que tensões, expectativas e realizações existem no processo de institucionalização dessas irmãs? Que práticas e/ou elaborações narrativas adotam para o enfrentamento do adoecimento na instituição?

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

A investigação do processo de adoecimento de religiosas realizada no presente ensaio tem como base uma perspectiva interdisciplinar entre as Ciências Humanas, de modo mais específico a Psicologia e as Ciências Sociais, com concentração na Sociologia da religião.

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que terá como corpus empírico dados produzidos a partir de questionário aplicado junto a 16 religiosas da comunidade católica Instituto das Pobres de Jesus Cristo, que estão vivenciando situações de adoecimento/sofrimento influenciadas por fatores internos e externos e que residem na Vila Francisca em Campo Mourão, PR, que é um espaço destinado ao autocuidado dentro do instituto religioso. Temos como objetivo principal contribuir para ampliar o conhecimento sobre a vida religiosa feminina dentro da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, e a sua situação de adoecimento, por meio de uma abordagem psicossocial.

Resultados

Com base nos dados produzidos a partir de questionário aplicado junto a 16 freiras do Instituto católico Pobres de Jesus Cristo, que residem na Vila Franciscana em Campo Mourão, PR, dessas, 14 são provenientes de família católica. A idade média que as irmãs ingressaram na vida religiosa foi de 20,8 anos e atualmente a média de idade é 30,5 com uma estimativa de 9,7 anos de tempo de vida religiosa. Com relação aos sintomas que apresentam atualmente, 13 religiosas sentem-se ansiosas, 10 sentem-se tristes, 9 sentem-se desanimadas e com medo, 8 sentem-se fadigadas e solitárias, 7 sentem-se desamparadas, inseguras, com baixa autoestima e irritabilidade, 6 com insônia, 5 com dificuldade de raciocínio, 4 com perda de interesse e 1 com pensamentos de morte ou suicídio. Os maiores desafios elencados pelas irmãs foram: vida comunitária, falta de diálogo, obediência, individualismo, autoritarismo, imaturidade, desigualdade, desonestidade e assumir serviço de autoridade. Atribuíram uma média de realização com a vida religiosa de 7,2, já a média de cultivo da espiritualidade foi 4 e de saúde mental 2,7 (nas duas últimas, a escala era de 0 a 5). Das 16 irmãs que responderam ao questionário, 7 relatam não estarem doentes, 1 não especifica, 3 colocam transtornos mentais e 5 outras doenças. Tendo em vista esse quadro, 9 fazem uso de medicação contínua no momento. Com relação a psicoterapia, 11 delas já fizeram ou estão fazendo atualmente. No item sobre a experiência com o adoecimento as irmãs apontam o “medo de não conseguir corresponder a vida que abraçaram”, sentem-se inferiores, foram questionadas por seus pares

se estavam querendo chamar a atenção, que não tinham tempo para isso, receberam rótulos e tiveram dificuldade em aceitar a psicoterapia, pois a viam como algo “para pessoas com problema mental”. Algumas delas atribuíram significado para esse adoecer por meio da religião.

Discussão

Tendo como base os resultados obtidos através dos questionários respondidos pelas irmãs, é possível perceber que elas tendem a atribuir significado para o adoecimento embasando-se na religião, e para entendermos esse movimento, precisamos considerar que elas estão ligadas a uma identidade de grupo que tem um passado e que nos pede um olhar histórico, mas também autobiográfico. Ao escreverem sobre suas experiências com o adoecer, seus conflitos e dificuldade, essas religiosas demonstram reflexividade, que tende a ser muito comum nesse estilo de vida, que busca o conhecimento de si e de seu lugar no mundo. Para algumas, a crise é inerente e permanente dentro da vida religiosa e pode até ser vista como algo positivo, pois possibilita a descoberta do eu e do sentido para esse estilo de vida (FERNANDES, 1999). Um exemplo disso é a frase “consegui ofertar a Deus por tantas situações no mundo, eu não consigo olhar só para mim quando fico doente. Não sei porque, mas encontrei uma dádiva”. Dessa forma, é perceptível uma certa anulação da subjetividade em prol da construção de um dever ser, isso porque a vida religiosa está atrelada a figura histórica do curador, o que dificulta a aceitação de traumas, transtornos, fraquezas, pois estas são características de vulnerabilidade e de uma espiritualidade estremecida. Diante disso, o recurso religioso tende a prevalecer ante aos recursos científicos, como a ajuda especializada, uma vez que demonstrar fraquezas comumente é tido como incompatível ao papel religioso, o que gera sentimento de culpa e vergonha (PINTO, 2012).

Conclusão

Tendo como base os dados coletados via questionário aplicado com 16 religiosas do Instituto das Pobres de Jesus Cristo que estão vivenciando um período de auto cuidado em um local destinado a esse fim dentro do instituto, conclui-se que a experiência com o adoecimento tem sido algo dolorido para essas religiosas, pois tiveram que parar para se cuidar e ao fazerem isso, sentem-se impotentes, vulneráveis, com medo, viram-se vivendo uma vida religiosa que apesar de promover saúde e qualidade de vida não está imune ao adoecer. Vale ressaltar que esse é um recorte da pesquisa de doutoramento da Alessandra dos Reis de Souza que é realizada a nível nacional com freiras, freis e padres da Igreja Católica no Brasil e que está em curso no momento. Contudo, enfrentamos como dificuldade a resistência desse público a pesquisa e com isso a baixa adesão.

Referências

BERGER, Peter. **Perspectivas Sociológicas**. São Paulo: Vozes, 1976.

_____. **Os múltiplos altares da modernidade: rumo a um paradigma da religião numa época pluralista**. Petrópolis: Vozes, 2017.

FERNANDES, Sílvia R. A. **“Vinho novo em odres velhos?”** Uma análise da Vida Religiosa feminina na modernidade contemporânea. 156f. Dissertação de Mestrado (Ciências Sociais) – Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1999.

_____. **Jovens religiosos e o catolicismo: escolhas, desafios e subjetividades**. Rio de Janeiro: Quartet, 2010.

GIDDENS, Anthony. **As consequências da modernidade**. São Paulo: UNESP, 1991.

_____. **Modernidade e Identidade**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

HERVIEU-LÉGER, Danièle. **O peregrino e o convertido: a religião em movimento**. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

PEREIRA, William César Castilho. **Sufrimento Psíquico dos Presbíteros: dor institucional**. Petrópolis: Vozes, 2012.

SIMMEL, Georg. O conflito como sociação. **RSBE**, João Pessoa, v. 10, n. 30, p. 568-573, 2011.

STRAUSS, Anselm Leonard. **Espelhos e Máscaras: A busca de Identidade**. São Paulo: Edusp, 1999.

PINTO, Edênio Brito. **Os padres em psicoterapia: esclarecendo singularidades**. Aparecida: Ideias & Letras, 2012.

WEBER, Max. **Economia e sociedade**. Brasília: UnB, 1994.